

UNIVERSITÉ CONSTANTINE 1 FRÈRES MENTOURI

Institut de la Nutrition, de l'Alimentation et des Technologies Agro-Alimentaires
(I.N.A.T.A.A.)

RAPPORT DE SYNTHÈSE

(REVUE DE LITTÉRATURE)

LES PROBIOTIQUES EN NUTRITION INFANTILE

Modulation du microbiote intestinal chez le nourrisson

Rédigé par :

FERHAT Chafia

GRINI Safa

BIROUK Meryem

(Université Constantine 1)

Année Universitaire : 2024 / 2025

Liste des abréviations

ISAPP : International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics

NGPs : Next Generation Probiotics

HMO : Human Milk Oligosaccharides

AGCC : Acides Gras à Chaîne Courte

Treg : T régulateurs

2'-FL : 2'-Fucosyllactose

CNCM : Collection Nationale de Cultures de Microorganismes.

BB-12 : Désigne une souche spécifique de *Bifidobacterium animalis* subsp. lactis.

M-16V : Désigne une souche de *Bifidobacterium breve*

B612 : Désigne une souche de *Bifidobacterium lactis*

LGG : *Lactobacillus rhamnosus* GG

Fig. 1 Publicité de la <i>Lactobacilline</i> , lancée en 1906 par la société <i>Le Ferment</i> à Paris.	3
Fig. 2 Succession microbienne intestinale chez le nourrisson : Modèle des fenêtres d’opportunité et périodes critiques.....	7
Fig. 3 Principales sources de probiotiques et exemples de souches associées.....	11
Fig. 4 Gauche : Microbiote intestinal en (a) absence d’HMO et (b) présence d’HMO. Droite : Réponse des lymphocytes T en (a) absence d’HMO et (b) présence d’HMO.	14
Fig. 5 Lignes directrices pour l’évaluation des probiotiques destinés à l’usage humain	20
Fig. 6 Schéma illustrant les étapes à suivre pour valider une souche probiotique (Fontana et al., 2013).....	23

Liste des tableaux

Tableau 1. Chronologie des définitions et concepts majeurs des probiotiques (1907-2014).....	4
Tableau 2. Évolution de la composition du lait maternel au cours du temps	12
Tableau 3 Exemples de souches probiotiques dans les laits infantiles	17
Tableau 4 Souches probiotiques documentées dans les laits infantiles et formules pour nourrissons	19
Tableau 5 Tableau récapitulatif des critères de sélection de souches probiotiques	22

Liste des abréviations

Liste des figures

Liste des tableaux

Introduction 1

Chapitre 1. Fondements des probiotiques en nutrition infantile

1. Les probiotiques : définition et perspective historique 2

1.1. Définition..... 2

1.2. Perspective historique..... 2

2. Le microbiote intestinal du nourrisson 5

2.1. Facteurs déterminants et fenêtres d’opportunité..... 5

2.1. Rôle du microbiote intestinal dans l’immunité et la digestion 7

Chapitre 2. Probiotiques et alimentation infantile : sources, bienfaits et défis

1. Les principales sources de probiotiques 10

1.1. Le lait maternel..... 11

1.1.1. Les oligosaccharides du lait maternel (HMO) 13

1.1.2. Les HMO en tant que prébiotiques 13

1.2. Les préparations infantiles enrichies en probiotiques 15

1.2.1. Souches probiotiques dans les préparations infantiles..... 17

2. Critères de sélection des souches probiotiques..... 20

2.1. Critères de sécurité 21

2.2. Critères fonctionnels..... 21

2.3. Critères technologiques 22

3. Défis des allégations santé : La « double mesure » dans la réglementation des probiotiques.. 22

Conclusion

Références bibliographiques

Introduction

Le microbiote intestinal des nourrissons et enfants est un écosystème complexe. Il participe activement à la digestion et au développement du système immunitaire, tout en régulant l'équilibre interne de l'organisme (Scanzi, 2025). La colonisation initiale est déterminante, elle peut conduire à une « signature à vie » du microbiote, avec des effets potentiels significatifs sur la santé à long terme (Milani et al., 2017). Plusieurs facteurs influencent la composition et la maturation de cette flore : mode d'accouchement, type d'alimentation, âge gestationnel, environnement et traitements antibiotiques (Campeotto et al., 2007). La perturbation de ce processus entraîne des déséquilibres microbiens (dysbiose) associés à des pathologies telle que l'entérocolite nécrosante et les maladies allergiques et métaboliques (Suárez-Martínez et al., 2023; Cong et al., 2016; Cukrowska et al., 2020). La modulation de la flore intestinale par des probiotiques est une piste alimentaire et thérapeutique étudiée pour améliorer la santé intestinale des nouveau-nés (Campeotto et al., 2007).

Les probiotiques sont définis par la FAO/OMS (2002) comme des micro-organismes vivants ayant des effets bénéfiques sur la santé de l'hôte (Hill et al., 2014). Leur introduction dans les préparations infantiles favorise un profil bactérien intestinal proche de celui des nourrissons allaités, notamment par l'enrichissement en bifidobactéries, ce qui est un objectif clé pour la santé digestive infantile (Lemoine et al., 2023). Le rôle des probiotiques dans la modulation immunitaire et la prévention de troubles digestifs dans la population pédiatrique est documenté par de nombreuses études (Lemoine et al., 2023; Schneider & Sant'Anna, 2022).

Toutefois, les effets à long terme, l'efficacité des souches ainsi que les modalités optimales d'administration restent mal définies. Cette revue de littérature explore les sources de probiotiques, leurs mécanismes d'action, les critères de sélection ainsi que les applications alimentaires à la lumière des données cliniques et des considérations réglementaires.

Chapitre 1
Fondements des probiotiques
en nutrition infantile

1. Les probiotiques : définition et perspective historique

1.1. Définition

En 2001, un rapport d'expertise conjoint, FAO/OMS, établit la définition des probiotiques :

*Les probiotiques sont des **micro-organismes vivants** qui, administrés en **quantités adéquates**, procurent un **bénéfice santé à l'hôte**.*

➤ Clés de la définition :

- **Micro-organismes vivants** : Il s'agit essentiellement de bactéries (bifidobactéries, lactobacilles, lactocoques...) mais aussi de levures (saccharomycètes), capables de survivre dans le tube digestif.
- **Quantité adéquate** : Pour être efficaces, les probiotiques doivent être consommés en quantité suffisante, généralement au moins 1 milliard d'unités formant colonies (UFC) par dose.
- **Bénéfice pour la santé** : Leur effet positif doit être scientifiquement démontré, que ce soit sur le système digestif, immunitaire ou d'autres fonctions physiologiques

Cette définition est réaffirmée en 2014 par des organismes scientifiques comme l'ISAPP (Hill et al., 2014). L'expertise, initiée en 2001, a été motivée par la popularité croissante des produits contenant des micro-organismes vivants, depuis les fermentations traditionnelles, comme le yaourt bulgare préconisé par *Metchnikoff* au début du 20^e siècle, aux probiotiques modernes, leur usage millénaire a culminé, d'où l'exigence d'une régulation scientifique rigoureuse face à leur commercialisation massive (Joint FAO WHO Working Group on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food, 2006).

1.2. Perspective historique

Le fondement scientifique de l'utilisation de probiotiques pour prévenir et traiter les infections a été mis en évidence **au début du 20^e siècle**, grâce aux travaux du Prix Nobel *Elie Metchnikoff* ; il associa la consommation de yaourts fermentés (*Bacillus bulgaricus*) à la longévité des paysans bulgares et suggère **en 1907** que le remplacement ou la réduction des bactéries « putréfiantes » de l'intestin (Fig. 1) par des bactéries lactiques pourrait restaurer un équilibre intestinal sain et prolonger la vie (Gordon, 2008; Mackowiak, 2013).

Intestinal intoxication

LACTOBACILLINE

Tablets of selected lactic ferments

PROPERTIES. — Lactobacilline checks intestinal putrefaction.

By virtue of its composition and perfected preparation Lactobacilline presents the advantage of being insoluble in water, saliva and the gastric contents. It only passes into solution in the intestine at the precise moment when the contained lactic bacilli are required to proliferate and produce their effects. It is in the intestinal contents that these bacilli meet with the conditions of temperature and nutrition most favourable to their development. It is in the intestine therefore that they elaborate the nascent lactic acid upon which their action depends.

INDICATIONS. — Lactobacilline is indicated in all forms of intestinal intoxication, enteritis, diarrhoea, dermatoses. . .

DOSES. — 3 to 9 tablets a day

Samples and literature on application to :

LACTOBACILLINE
— 13, Rue Pavée, PARIS —
WILCOX, JOZEAU AND Co
49, Haymarket, LONDON, S. W.

Fig. 1 Publicité de la *Lactobacilline*, lancée en 1906 par la société *Le Ferment* à Paris. Parue dans *The British Medical Journal* en 1919 (Coudeyras & Forestier, 2010)

A la même période, le pédiatre français *Henry Tissier*, établit un constat marquant : les selles d'enfants atteints de troubles diarrhéiques présentaient une nette diminution de *Bifidobacterium* (alors nommé *Bacillus bifidus*), bactéries reconnaissables à leur morphologie bifide (en forme de Y). Il affirma que cette bactérie remplacerait la bactérie protéolytique qui cause la diarrhée et il recommanda l'administration de bifidobactéries aux enfants souffrant de diarrhée (Tissier, 1907). En 1917, le médecin allemand *Alfred Nissle* isola une souche non pathogène d'*Escherichia coli* (souche Nissle 1917) à partir d'un soldat résistant à une épidémie de shigellose, qu'il utilisa avec succès dans le traitement d'infections intestinales aiguës telles que les salmonelloses et les shigelloses et qu'il commercialisa en 1917. Le Mutaflor dont le principe actif est la souche *Escherichia coli* Nissle 1917, existe encore de nos jours (Coudeyras & Forestier, 2010). Contrairement aux probiotiques classiques à base de bactéries lactiques, cette souche d'*E. coli* reste un cas unique encore utilisé aujourd'hui (Guarner et al., 2024).

Chapitre 1. Fondements des probiotiques en nutrition infantile

Le concept était né, mais le terme **Probiotique** n'est forgé qu'en 1953 par le médecin allemand **Werner Kollath**, pour désigner ainsi l'ensemble des suppléments organiques et inorganiques (enzymes, vitamines, composés aromatiques, etc.) permettant de restaurer la santé de patients souffrants de troubles nutritionnels (Kollath, 1953; Coudeyras & Forestier, 2010).

Etymologie :

Le terme probiotique vient du grec ancien : il associe **pro** (« pour ») et **bios** (« vie »), signifiant littéralement « **en faveur de la vie** ». À sa création en 1953, ce terme a été conceptualisé comme **antithèse directe des antibiotiques** (du grec *ἀντί*, « contre » et *βίος*), reflétant une vision dualiste de la modulation microbienne, il désignait des substances destinées à neutraliser les effets pernicioeux des antibiotiques (« **contre la vie** »).

Aujourd'hui, la définition officielle (FAO/OMS) **restreint ce terme aux micro-organismes vivants (bactéries, levures) qui améliorent la santé de l'hôte lorsqu'ils sont administrés en quantité suffisante**, mais, l'approche continue d'évoluer (Tableau 1) avec l'émergence de nouveaux biotiques, dont les **probiotiques de nouvelle génération (NGPs)**.

Tableau 1. Chronologie des définitions et concepts majeurs des probiotiques (1907-2014), adapté de (Manan, 2025).

Période	Définition/Concept Clé	Contribution Principale
1907-1908	Théorie de l'auto-intoxication intestinale	<i>Elie Metchnikoff</i> associe les ferments lactiques (yaourts) à la longévité et à la santé intestinale.
1953	Terme « probiotika »	<i>Werner Kollath</i> introduit le terme pour désigner des substances revitalisantes opposées aux antibiotiques.
1965	Micro-organismes promoteurs de croissance	<i>Lilly et Stillwell</i> définissent les probiotiques comme des microbes stimulant la croissance d'autres organismes.
1989	Approche écologique du microbiote	<i>Roy Fuller</i> élargit la définition : micro-organismes vivants améliorant l'équilibre microbien intestinal.
2002	Définition FAO/OMS	« Micro-organismes vivants conférant un bénéfice santé lorsqu'administrés en quantités adéquates ».
2014	Consensus scientifique (ISAPP)	Inclusion de levures (ex : <i>Saccharomyces</i>) et focus sur les mécanismes d'action moléculaires .

Contrairement aux probiotiques traditionnels issus de ferments alimentaires, les (NGPs) sont des souches commensales anaérobies naturellement présentes dans l'intestin, qui aident à renforcer la barrière intestinale et à réguler le système immunitaire de l'hôte, elles ciblent des mécanismes moléculaires spécifiques (ex. : modulation de récepteurs immunitaires, inhibition compétitive de pathogènes), promettant des applications thérapeutiques et nutritionnelles innovantes (Abouelela & Helmy, 2024; Lalowski & Zielińska, 2024).

2. Le microbiote intestinal du nourrisson

Longtemps explorés pour leurs effets bénéfiques sur la santé digestive globale, les probiotiques trouvent en pédiatrie un levier thérapeutique ciblé, directement lié aux spécificités du microbiote intestinal du nourrisson. Ce dernier se distingue par des particularités structurales et fonctionnelles, *immaturité enzymatique, perméabilité épithéliale accrue et succession microbienne rapide*, qui en font un écosystème à la fois vulnérable et hautement réactif aux interventions nutritionnelles.

Cet écosystème microbien joue un rôle central dans le développement physiologique du nourrisson, sa composition et sa maturation durant les premières années de vie influencent non seulement la santé digestive, mais aussi la maturation du système immunitaire, avec des répercussions à long terme (Shao et al., 2019). Comprendre comment ce microbiote se constitue, évolue et interagit avec les probiotiques permet de saisir l'intérêt de leurs applications dans l'alimentation infantile.

2.1. Facteurs déterminants et fenêtres d'opportunité

La composition du microbiote intestinal du nourrisson est fortement influencée par plusieurs facteurs clés, parmi lesquels le mode d'accouchement, l'allaitement et l'environnement. La colonisation microbienne débute avant la naissance (Collado et al., 2016; Milani et al., 2017), suivie de variations majeures selon le mode d'accouchement ; lors de la naissance par voie basse, le nouveau-né est colonisé principalement par le microbiote de sa mère, les nourrissons nés par voie basse acquièrent un microbiote riche en *Lactobacillus* et *Bifidobacterium*, ce qui permet une transmission directe de bactéries maternelles bénéfiques, tandis que les naissances par césarienne favorisent une prédominance de bactéries cutanées comme *Staphylococcus* (Dominguez-Bello et al., 2010), les nouveau-nés par césarienne acquièrent initialement un microbiote plus proche des bactéries présentes dans l'environnement hospitalier (Shao et al., 2019).

Chapitre 1. Fondements des probiotiques en nutrition infantile

Selon (Campeotto et al., 2007), un schéma général d'implantation se dégage chez l'enfant né à terme, les premières bactéries dominantes sont des organismes aérobies-anaérobies facultatifs : les entérobactéries (principalement l'espèce *E. coli*), les entérocoques et les staphylocoques, ils atteignent rapidement 10^9 à 10^{10} ufc/g de contenu colique. En consommant l'oxygène, elles diminuent le potentiel redox de la lumière du tube digestif, ce qui permet l'implantation des genres anaérobies stricts (*Bifidobacterium*, *Clostridium*, *Bacteroides*) ainsi que celle des lactobacilles, micro-aérophiles. Les méthodes moléculaires ont permis aussi de mettre en évidence des genres bactériens peu ou pas cultivables, ainsi un taux plus élevé de *Coriobacterium* a été retrouvé chez les nouveau nés nourris artificiellement par rapport à des nouveau-nés allaités.

En effet, l'allaitement maternel renforce cette dynamique : il apporte des oligosaccharides et des souches probiotiques telles que Bifidobacterium infantis stimulant ainsi la croissance des bactéries essentielles à la digestion et à la protection contre les pathogènes (Penders et al., 2006).

La succession microbienne chez le nourrisson suit donc un modèle prévisible, illustré par la (Fig. 2), montrant une fenêtre d'opportunité après la naissance (généralement les 2-3 premières années de vie) durant laquelle le microbiote intestinal du nourrisson est particulièrement plastique et sensible aux influences externes. Cette fenêtre représente un moment unique où les interventions (alimentation, probiotiques, environnement) peuvent moduler durablement la composition et les fonctions du microbiote. Selon les auteurs (Milani et al., 2017), les perturbations des phases critiques de colonisation (ex. retard dans l'introduction des aliments solides, antibiothérapie) compromettent cette succession microbienne, augmentant les risques de dysbiose, car cette progression est cruciale pour établir un équilibre entre tolérance immunitaire et résistance aux pathogènes. En effet, dans une vaste étude (Shao et al., 2019), on a trouvé que les différences de microbiote intestinal entre les nourrissons nés par voie basse et ceux nés par césarienne s'estompent majoritairement au moment du sevrage (entre 6 et 9 mois). Les bactéries d'origine environnementale ou cutanée dominantes chez les enfants nés par césarienne diminuent progressivement, permettant une convergence partielle des profils microbiens. Mais, les auteurs soulignent la persistance d'un déficit en *Bacteroides* chez 60 % des enfants nés par césarienne même après 9 mois, malgré un allaitement prolongé (≥ 6 mois), cette absence ou faible abondance pourrait influencer le développement immunitaire à long terme, car ces bactéries sont associées à la modulation immunitaire et anti-inflammatoire (Matharu et al., 2022).

➤ Stades de colonisation et implications

- **Phase 1 (0-3 mois)** : Dominance des *Enterobacteriaceae* et *Staphylococcus*, reflétant une adaptation postnatale.
- **Phase 2 (4-12 mois)** : Augmentation des *Bifidobacterium* et *Bacteroides*, stimulés par l'introduction d'aliments solides.
- **Phase 3 (>12 mois)** : Stabilisation vers un microbiote de type adulte, riche en *Firmicutes*.

Fig. 2 Succession microbienne intestinale chez le nourrisson : Modèle des fenêtres d'opportunité et périodes critiques

Ces périodes critiques, où le microbiote est le plus sensible aux facteurs externes (régime alimentaire, antibiotiques, etc.), coïncident avec la maturation des systèmes immunitaire et digestif. Une colonisation bactérienne optimale durant ces fenêtres est donc déterminante pour prévenir les dysfonctionnements ultérieurs.

2.1. Rôle du microbiote intestinal dans l'immunité et la digestion

Le microbiote intestinal interagit étroitement avec le système immunitaire encore immature du nourrisson. Les bactéries commensales, comme *Bifidobacterium* (productrices d'acétate) ou des genres appartenant aux clusters *Clostridium* (*Faecalibacterium prausnitzii*, *Roseburia* spp.), jouent un rôle clé dans cette interaction en **produisant des acides gras à chaîne**

courte (AGCC) tels que le butyrate et l'acétate. Ces molécules, en plus de nourrir les cellules intestinales, activent des cellules immunitaires spécialisées comme les lymphocytes T régulateurs (Treg). Ces cellules limitent les réponses inflammatoires excessives et réduisent le risque d'allergies (Penders et al., 2006; Furusawa et al., 2013).

Cette « éducation immunitaire », qui repose à la fois sur des signaux microbiens directs et sur les métabolites bactériens, se produit principalement durant les deux premières années de vie. Cette période coïncide avec la maturation de l'intestin et des organes immunitaires périphériques (rate, ganglions), où les AGCC agissent comme des médiateurs essentiels pour équilibrer tolérance et défense (Shao et al., 2019).

Ces microorganismes renforcent également la fonction barrière de l'intestin en consolidant les réseaux de jonctions intercellulaires, un mécanisme clé pour prévenir l'hyperperméabilité intestinale (Bäckhed et al., 2015). Cela empêche les bactéries dangereuses de passer dans le corps et de provoquer des infections. Chez le nourrisson, en particulier le prématuré, une réduction des AGCC due à une dysbiose ou à l'usage d'antibiotiques favorise la translocation de pathogènes comme *Escherichia coli*, augmentant le risque de septicémie (M. K. Gibson et al., 2015). Ainsi, un microbiote équilibré est essentiel pour protéger la santé dès les premiers mois de vie.

*Au-delà de leur rôle immunitaire, les probiotiques comme **Bifidobacterium** (ex. *B. longum* subsp. *infantis*) et **Lactobacillus**, optimisent la **digestion infantile** en dégradant des substrats complexes que le système enzymatique immature du nourrisson ne peut assimiler seul.*

Ces probiotiques, par exemple, hydrolysent les **oligosaccharides du lait maternel**, des fibres abondantes dans le lait humain, en libérant des métabolites essentiels tels que le **lactate** et l'**acétate** (Underwood et al., 2015). Cette fermentation participe à l'**acidification du côlon**, créant un environnement défavorable aux pathogènes tout en favorisant l'absorption des nutriments (Koenig et al., 2011).

D'autres souches synthétisent des **enzymes** comme la **β -galactosidase**, améliorant la digestion du lactose et réduisant les symptômes d'intolérance (Moro et al., 2002). Ces mécanismes expliquent pourquoi les préparations infantiles enrichies en probiotiques ciblent spécifiquement ces fonctions : elles pallient l'immaturité digestive, préviennent les coliques, et limitent les déséquilibres microbiens précoces associés aux troubles gastro-intestinaux (Sung et al., 2018).

► Points clés à retenir

- La composition du microbiote intestinal du nourrisson est fortement influencée par le mode de naissance et le type d'alimentation.
 - L'allaitement maternel favorise une dominance des bifidobactéries, jusqu'à 90 % chez les nourrissons nés par voie basse et allaités (Lemoine et al., 2023).
 - Le lait infantile favorise un microbiote plus diversifié précocement, plus de *Clostridium*, moins de bifidobactéries et lactobacilles.
 - La naissance par césarienne entraîne plus de bactéries à potentiel pathogène, moins de bifidobactéries et *Bacteroides*.
 - L'antibiothérapie réduit notablement les lactobacilles et les bifidobactéries chez le nourrisson (M. K. Gibson et al., 2015).
- Un déficit en bifidobactéries est associé à une altération du métabolisme des acides gras à chaîne courte, à une augmentation du pH des selles, à une barrière intestinale affaiblie, et à un risque accru de maladies allergiques, auto-immunes et chroniques.
- Ces constats soulignent l'importance d'intervenir précocement pour soutenir et moduler ce microbiote fragile.
- Parmi les approches utilisées, l'intégration optimale des probiotiques et prébiotiques dans l'alimentation infantile occupe une place centrale. Mais elle soulève encore des défis, notamment en termes de choix des souches, de dosages, de sécurité et d'efficacité clinique.

Le chapitre suivant aborde les sources de probiotiques dans l'alimentation infantile, leur relation symbiotique avec les prébiotiques, ainsi que les enjeux actuels pour leur utilisation éclairée dans la nutrition des nourrissons.

Chapitre 2
Probiotiques et alimentation
infantile : sources, bienfaits et
défis

1. Les principales sources de probiotiques

Les souches probiotiques peuvent être isolées à partir de sources diverses (Fig. 3), produits laitiers fermentés, aliments fermentés non laitiers, lait maternel, tractus digestif humain et animal aussi. Selon Fontana (2013), les produits laitiers fermentés, comme les laits traditionnels (Kurut, kéfir, Masai milk, Koumiss) ou les fromages, sont d'excellentes sources de probiotiques. Ils renferment principalement des bactéries lactiques et des bifidobactéries, des micro-organismes bénéfiques qui ont été utilisés à travers différentes cultures pendant des siècles. Parmi lesquels, on retrouve notamment *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* et *Streptococcus thermophilus*, qui jouent un rôle important dans ces fermentations. Le lait maternel humain constitue une autre source précieuse de probiotiques, il contient naturellement des bactéries comme les staphylocoques, streptocoques, lactobacilles et bifidobactéries, des micro-organismes bénéfiques pour le nourrisson.

Le tube digestif humain est aussi un véritable réservoir de probiotiques, il abrite une grande diversité de bactéries, notamment des souches de *Lactobacillus* et *Bifidobacterium*, présentes aussi bien chez les adultes que chez les nourrissons, de nombreuses souches probiotiques utilisées actuellement ont été isolées à partir de cette source, comme *L. gasseri* et *L. reuteri*. Différentes espèces d'animaux, poissons et insectes abritent dans le tractus digestif des souches probiotiques adaptées, comme *Lactobacillus johnsonii* que l'on trouve chez les abeilles (Fontana et al., 2013).

L'auteur cite aussi les aliments fermentés non laitiers, associés à des souches probiotiques, tels que les viandes fermentées (*Lactobacillus sakei*, *L. curvatus*), les fruits fermentés (*L. paracasei*, *L. plantarum*), les olives en saumure ou encore les jus de légumes fermentés (*L. buchneri*). Ces micro-organismes partagent souvent des fonctions similaires à celles des bactéries présentes chez l'homme.

Pour un usage probiotique, les souches issues de la microflore humaine sont généralement considérées comme sûres, en raison de leur longue coévolution avec l'hôte et sont particulièrement valorisées, car elles présentent une forte capacité d'adhésion à la barrière épithéliale intestinale, ce qui favorise leur colonisation et leur efficacité (Zommiti et al., 2020).

Fig. 3 Principales sources de probiotiques et exemples de souches associées

1.1. Le lait maternel

Il constitue une source naturelle vitale de bactéries commensales et probiotiques potentielles. Longtemps considéré comme stérile, il est désormais reconnu comme un réservoir dynamique de bactéries bénéfiques transférées de l'intestin maternel au nourrisson via l'allaitement (Martín et al., 2003; Bergmann et al., 2014).

Ce fluide nutritif est un écosystème microbien complexe, abritant des centaines d'espèces bactériennes (dont *Bifidobacterium*, *Lactobacillus*, *Staphylococcus*), des archées et des levures et même des souches strictement intestinales (ex. *Bacteroides*), pourtant éloigné anatomiquement du tube digestif (Jeurink et al., 2013). Ce transfert vertical s'opère grâce au circuit entéro-mammaire : des cellules immunitaires maternelles, capturent des bactéries intestinales et les acheminent vers les glandes mammaires, où elles intègrent le lait, riche en oligosaccharides qui favorisent leur implantation dans l'intestin du nouveau-né (Jost et al., 2014).

Une étude a démontré par séquençage génomique que 27,7 % des souches bactériennes intestinales du nourrisson proviennent directement du lait maternel, avec une corrélation dose-effet. Lorsque le lait est tiré et donné au biberon, cette transmission chute à 10,3 %, suggérant que le contact direct optimise l'implantation de certaines souches de lactobacilles (Fehr et al., 2020).

Chapitre 2. Probiotiques et alimentation infantile : sources, bienfaits et défis

Mais, cette diversité microbienne du lait maternel est marquée par des variations liées au régime alimentaire maternel, au mode d'accouchement et à la géographie aussi. Des variations géographiques démontrées soulignent l'adaptation du microbiote laitier aux environnements locaux, avec une prévalence accrue de lactobacilles (*L. reuteri*) dans les populations rurales (Sinkiewicz & Ljunggren, 2008). Dans une méta-analyse intégrant des données de 15 pays, on a trouvé que la prévalence de *L. reuteri* dans le lait maternel est 3 fois plus élevée dans les régions à forte exposition environnementale microbienne (agriculture, alimentation non transformée) comparées aux zones urbaines industrialisées (Łubiech & Twarużek, 2020).

La composition du lait maternel change aussi au cours du temps pour répondre aux besoins nutritionnels et immunitaires du nourrisson. Les études démontrent que la composition du lait maternel évolue rapidement après la naissance (**Tableau 2**), avec des adaptations précises en protéines, lipides, lactose et autres constituants spécifiques comme **les oligosaccharides**.

Tableau 2. Évolution de la composition du lait maternel au cours du temps

Élément / Phase	Colostrum (0-3 jours)	Lait de transition (4-15 jours)	Lait mature (> 4 semaines)
Durée post-partum	0-3 jours	4-15 jours	> 4 semaines
Protéines (g/dL)	2,3	↓ 40% (≈1,4)	1,0 - 1,2
Lipides (g/dL)	Faible	↑ jusqu'à 3,8	3,5 - 4,0
Lactose (g/dL)	Faible	↑ jusqu'à 7,4	≈ 7,0
Sodium (mmol/L)	48	↓ 48 → 7	Stable faible
Potassium (mmol/L)	73	↓ 73 → 13	Stable faible
Particularités principales	Très riche en immunoglobulines (×100 vs lait mature), leucocytes, oligosaccharides (12 g/L), facteurs de croissance	Ajustement métabolique, augmentation des acides gras essentiels, baisse du sodium et potassium	Composition stable, variation intra-tétée (lipides plus élevés en fin de tétée), 87,5% d'eau
Sources	(Ballard & Morrow, 2013)	(Hamosh, 2001)	(Lønnerdal, 2003)

Le lait maternel illustre un « *synbiotique naturel* » optimal, où les **probiotiques**, bactéries bénéfiques et les **prébiotiques**, oligosaccharides, interagissent pour former la première "graine" du microbiote infantile (Jeurink et al., 2013). C'est aussi un modèle pour concevoir des **laits infantiles améliorés**.

1.1.1. Les oligosaccharides du lait maternel (HMO)

Le lait maternel contient une famille complexe de **glucides** appelés oligosaccharides du lait humain (HMO, pour Human Milk Oligosaccharides), qui représentent le troisième constituant solide le plus abondant après le lactose et les lipides, avec une concentration moyenne de 5 à 15 g/L (Bode, 2012). Plus de 200 HMO différents ont été identifiés à ce jour, ils sont classés en 3 catégories distincts : des HMO neutres fucosylés, des HMO neutres non fucosylés et des HMO sialylés (Plaza-Díaz et al., 2018; Dubernat et al., 2023). Parmi les HMO dont la structure est connue, le 2'-Fucosyllactose ou 2'-FL serait l'oligosaccharide le plus abondant du lait maternel (20 à 40 % de la concentration totale de HMO du colostrum), il s'agit d'un trisaccharide composé de galactose, glucose, et fucose (Lemoine et al., 2023). Le 2'-FL est actuellement synthétisé et ajouté dans les laits infantiles (Ponamale, 2019).

Les HMO sont composés de chaînes de sucres variées, incluant le glucose, le galactose, le fucose et l'acide sialique, sont non digestibles par le nourrisson, il s'agit de **fibres alimentaires fermentescibles** capables de stimuler sélectivement la croissance de bactéries intestinales bénéfiques, notamment les bifidobactéries, pour cette raison **les HMO sont reconnus comme des prébiotiques naturels** (G. R. Gibson et al., 2017; WHO, 2009).

1.1.2. Les HMO en tant que prébiotiques

Le terme « prébiotique » est défini par l'ISAPP (2016) comme « *un substrat utilisé de manière sélective par les microorganismes de l'hôte, conférant un bénéfice pour la santé* ». Cette définition souligne l'importance d'un mécanisme spécifique lié au microbiote intestinal (G. R. Gibson et al., 2017).

Les HMO, prébiotiques naturels, atteignent intact le côlon pour nourrir spécifiquement les bifidobactéries, où ils servent de substrats fermentescibles, favorisant l'établissement d'un microbiote intestinal sain et équilibré (Zivkovic et al., 2011). Leur fermentation produit des acides gras à chaîne courte (**AGCC**) qui abaissent le pH intestinal, limitant la prolifération de pathogènes (Fig. 4). Ils agissent aussi comme *leurres moléculaires* : leur structure mimétique des récepteurs cellulaires empêche l'adhésion des pathogènes (ex: *Campylobacter jejuni*) à l'épithélium intestinal (Triantis et al., 2018). De plus, une fraction réduite d'HMO passe dans la circulation sanguine, où elle exerce des effets immunomodulateurs et anti-infectieux (Kunz et al., 2000).

« Après ingestion du lait maternel, seul 1 % des HMO sont absorbés par l'intestin grêle de l'enfant et passent dans le sang à des concentrations comprises, selon les études, entre 0,01 et 0,10 mg/L. Les 99 % restants atteignent le côlon où près de 45 % des HMO seront fermentés par le microbiote intestinal, les autres étant excrétés dans l'urine (environ 4 %) et les selles (environ 50 %). Les activités biologiques majeures des HMO s'exercent donc principalement sur le microbiote intestinal du nouveau-né et du nourrisson, mais aussi sur plusieurs autres fonctions. » (Dubernat et al., 2023).

Fig. 4 Gauche : Microbiote intestinal en (a) absence d'HMO et (b) présence d'HMO. **Droite :** Réponse des lymphocytes T en (a) absence d'HMO et (b) présence d'HMO.

Les HMO favorisent la croissance des bifidobactéries par rapport à celle des pathogènes et équilibrent la réponse des cellules immunitaires (Ray et al., 2019).

Le mélange complexe d'oligosaccharides contenus dans le lait maternel attire à la fois des espèces mutualistes adaptées au mucus et des bifidobactéries adaptées aux HMO dans l'intestin du nourrisson. Des études *in vitro* ont montré que les bifidobactéries sont génétiquement adaptées à métaboliser les HMO, en particulier, les souches de *Bifidobacterium longum* subsp. conservent des groupes de gènes spécifiques dédiés au transport et à la dégradation de ces molécules dans l'intestin du nourrisson (Sela et al., 2008; Sela & Mills, 2010; Garrido et al., 2016). La souche *B. longum* subsp. *infantis* utilise à la fois les HMO de type 1 et 2, tandis que d'autres bifidobactéries

préfèrent les HMO de type 1 majoritaires dans le lait humain ; *B. longum* subsp. *infantis* et *Bacteroides vulgatus* montrent une préférence marquée pour les oligosaccharides fucosylés, notamment présents dans le colostrum (Ray et al., 2019).

Grâce à la synergie et la complémentarité entre les probiotiques et les prébiotiques présents dans le lait maternel, les oligosaccharides jouent un rôle essentiel dans le développement et le renforcement de la barrière intestinale, contribuent à la protection contre les infections gastro-intestinales et respiratoires, ainsi qu'à la réduction des risques d'allergies et de maladies inflammatoires (Bode, 2012). Ces propriétés font des HMO des prébiotiques essentiels à la santé infantile, justifiant les efforts pour leur synthèse et leur incorporation dans les préparations infantiles (Boehm et al., 2005).

« Cette approche est intéressante car physiologique, se rapprochant de l'effet bifidogène du lait maternel par la présence d'oligosaccharides, prébiotiques naturels. Cependant la composition extrêmement complexe en oligosaccharides du lait maternel ne peut être reproduite industriellement. Ce sont donc des oligosaccharides synthétiques ou hémisynthétiques d'origine animale ou végétale qui sont utilisés. Leur propriété d'être non digestible les rapproche des oligosaccharides du lait maternel. Les prébiotiques les plus couramment utilisés sont des fructo-oligosaccharides (FOS) ou des galacto-oligosaccharides (GOS), correspondant à des unités répétées de fructose ou de galactose, respectivement. Ils sont non hydrolysables par les enzymes humaines et leur effet bifidogène a été démontré *in vitro* et *in vivo* » (Campeotto et al., 2007).

1.2. Les préparations infantiles enrichies en probiotiques

L'amélioration des formules infantiles a beaucoup progressé ces dernières années pour se rapprocher au mieux de la composition bioactive spécifique du lait de mère. Pour atteindre cet objectif, la première stratégie utilisée par les industriels a été de rajouter des probiotiques et en particulier des bifidobactéries directement dans les formules infantiles, puis des prébiotiques et plus récemment des symbiotiques et des postbiotiques (Lemoine et al., 2023).

Les 3 bactéries probiotiques ajoutées dans les formules infantiles et les plus étudiées sont *Bifidobacterium lactis*, *Lactobacillus reuteri* DSM 17938 et *Lactobacillus rhamnosus* GG (Lemoine et al., 2023). Des essais cliniques montrent que les formules infantiles enrichies en

probiotiques isolés du lait maternel (ex. *L. fermentum* CECT5716) reproduisent partiellement ses avantages fonctionnels, améliorant la barrière intestinale et réduisant les infections gastro-intestinales, sans effets indésirables observés (Lara-Villoslada et al., 2007). Ainsi, on observe une diminution de 27 % des infections respiratoires et une réduction de 46 % des infections gastro-intestinales (Maldonado et al., 2012). Les formules enrichies en *B. lactis* BB-12 réduisent de 25% la durée des diarrhées aiguës et diminuent de 44% le risque d'otites récurrentes (Taipale et al., 2016).

Toutefois, la colonisation s'avère transitoire, variable d'un individu à l'autre, ou sans effet bénéfique dans certains cas ; les études soulignent l'importance d'une introduction très précoce de probiotiques, la supplémentation est recommandée dès le 7^e jour postnatal, afin de profiter pleinement de la fenêtre critique d'implantation du microbiote chez le nouveau-né allaité. Une supplémentation précoce en souches probiotiques, *Bifidobacterium longum subsp. infantis* EVC001 et *Bifidobacterium longum subsp. infantis* M-63, chez les nourrissons allaités conduit à une colonisation persistante du microbiote intestinal suggérant un effet durable bénéfique sur le développement de la flore intestinale (O'Brien et al., 2022; Hiraku et al., 2023) ; aussi une supplémentation en probiotiques, notamment avec des souches comme *Bifidobacterium lactis*, *Lactobacillus rhamnosus*, ou des mélanges multi-espèces, contribue à normaliser le microbiote intestinal des nourrissons, en particulier les nouveau nés par césarienne, pour le rapprocher du profil des enfants allaités (Dubernat et al., 2023).

Par ailleurs, la synergie probiotique-prébiotique dans l'alimentation infantile apparaît comme un déterminant de la santé métabolique à long terme. Bien que la complexité du lait maternel, incluant aussi des oligosaccharides prébiotiques (HMOs), reste un défi pour une réplique complète (D'Alessandro et al., 2022), des innovations en nutrition pédiatrique permettent désormais de combler partiellement les écarts fonctionnels grâce à des approches combinatoires ciblant à la fois la colonisation microbienne et le substrat énergétique disponible. En effet, les études indiquent que des formules infantiles enrichies en 2'-FL peuvent moduler le microbiote des nourrissons vers un profil proche de celui des enfants allaités (Goehring et al., 2016), des essais cliniques ont montré l'effet bifidogène des formules infantiles contenant des prébiotiques, le plus souvent un mélange de GOS et de FOS (rapport 9/1), administrées dans les premières semaines de vie (Campeotto et al., 2007). Cette supplémentation favorise une flore riche en bifidobactéries, se rapprochant de la flore des nouveau-nés allaités, qui se traduit par une

réduction des infections respiratoires et digestives, ainsi qu'une diminution significative des manifestations allergiques, comme la dermatite atopique, à long terme (Lemoine et al., 2023).

Cependant, l'ajout de prébiotiques dans les formules infantiles est soumis à des exigences réglementaires, strictes pour les probiotiques en particulier (preuve d'efficacité, sécurité, stabilité). Tous les produits commercialisés ne répondent pas à ces critères ou ne visent pas ce positionnement (Tableau 3). Etant destinés à une population avec des besoins spécifiques (allergies, digestion difficile), la priorité est accordée à la tolérance et à la sécurité nutritionnelle, sans ajout systématique de probiotiques.

Tableau 3 Exemples de souches probiotiques dans les laits infantiles (Ponamale, 2019, p. 52-53)

Marque / Produit	Prébiotiques	Probiotiques
<i>Gallia (Laboratoire Gallia)</i>	GOS/FOS	<i>Bifidobacterium lactis</i> (BB-12)
<i>Guigoz (Nestlé)</i>	GOS/FOS	<i>Bifidobacterium lactis</i> (BB-12)
<i>Modilac Expert (Sodilac)</i>	GOS/FOS	<i>Bifidobacterium lactis</i> (BB-12)
<i>Biostime SN-2 Bio Plus (Biostime)</i>	GOS/FOS	<i>Bifidobacterium lactis</i> (HN019)
<i>Novalac AC</i>	GOS/FOS	Non précisé
<i>Almiron Profutura (Nutricia)</i>	GOS/FOS	Non précisé
<i>Physiolac Bio</i>	GOS/FOS	Non précisé
<i>Nestlé NAN Expert Pro</i>	GOS/FOS	<i>Bifidobacterium lactis</i> (BB-12)
<i>Enfamil Premium (Mead Johnson)</i>	GOS	Non précisé
<i>Hipp Combiotic</i>	GOS	<i>Lactobacillus fermentum</i> (CECT5716)

Par exemple des formules spécifiques « *Novalac* » contiennent des probiotiques, mais elles sont clairement identifiées et commercialisées comme telles (Paitraud, 2012). Cette distinction est conforme aux bonnes pratiques réglementaires et commerciales, ainsi qu'aux recommandations de la FAO/OMS sur la transparence des allégations probiotiques dans les aliments infantiles.

1.2.1. Souches probiotiques dans les préparations infantiles

La sélection de souches probiotiques pour les préparations infantiles est guidée par les données cliniques disponibles, qui suggèrent des bénéfices sur la santé digestive, la prévention des infections et le soutien immunitaire. Les résultats des essais bien que prometteurs nécessitent des recherches complémentaires pour affiner les recommandations pratiques, à cause notamment des

variations méthodologiques entre les essais cliniques : grande variabilité des résultats selon les souches, les doses et les populations étudiées.

Ainsi, dans le cadre des stratégies visant à optimiser la nutrition néonatale, le document de principes « **L'utilisation des probiotiques dans la population pédiatrique** » de la Société canadienne de pédiatrie offre une synthèse rigoureuse des données probantes actuelles sur les bénéfices cliniques significatifs des probiotiques et les risques associés (Schneider & Sant'Anna, 2022). Dans une autre revue (Lemoine et al., 2023), les auteurs soulignent aussi les avancées remarquables dans la composition des laits infantiles (ajout de pré-, pro-, syn- et postbiotiques) qui visent à imiter les effets bénéfiques du lait maternel sur le microbiote, l'immunité et la prévention des allergies et concluent que les bénéfices des ajouts dans les formules infantiles sont conséquents mais nécessitent encore des preuves cliniques robustes pour une recommandation large. Les données sur les souches probiotiques dans les préparations infantiles mentionnées dans ces deux revues (Schneider & Sant'Anna, 2022; Lemoine et al., 2023) et collectées d'autres sources sont compilées (Tableau 4) à l'aide de l'outil Perplexity AI (2025), qui réalise des recherches en temps réel et fournit une synthèse structurée avec références intégrées. Les souches probiotiques identifiées dans les formules infantiles sont présentées selon leur classification taxonomique et leurs désignations spécifiques :

Bifidobactéries : les souches *Bifidobacterium lactis* (Bb12, CNCM I-3446) et *Bifidobacterium breve* (M-16V, C50), sont les plus fréquemment incorporées. La souche *Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis* BB-12 est largement documentée pour ses effets immunomodulateurs et son impact sur la réduction des gastro-entérites. Une variante désignée *Bifidobacterium lactis* CNCM I-3446 apparaît dans des formulations enrichies en HMO, avec une concentration de $3,7 \times 10^4$ UFC/g de poudre. Les souches *Bifidobacterium breve* M-16V ($1,3 \times 10^9$ UFC/100 mL) et *Bifidobacterium breve* C50 sont utilisées dans des combinaisons synbiotiques.

Lactobacilles : le *Lactobacillus reuteri* DSM 17938 se distingue par son efficacité à réduire les coliques infantiles. Le *Lactobacillus rhamnosus* GG (LGG) améliore la tolérance aux protéines du lait de vache chez les nourrissons intolérants. La souche *Lactobacillus paracasei* CBA L74 produit des postbiotiques, elle est utilisée dans des formules infantiles fermentées. D'autres espèces comme *L. plantarum* et *L. helveticus* sont également utilisées, souvent en association, pour renforcer les effets bénéfiques sur la santé digestive.

Chapitre 2. Probiotiques et alimentation infantile : sources, bienfaits et défis

Enfin, les formules associant plusieurs genres comme *Streptococcus thermophilus* et des levures telles que *Saccharomyces boulardii*, sont de plus en plus étudiées pour leurs effets synergiques préventifs des troubles digestifs et infectieux. On retrouve *Streptococcus thermophilus* ST065 associé à *Bifidobacterium breve* C50 dans une formule infantile fermentée, et une combinaison de *Lactobacillus rhamnosus* et de *Saccharomyces boulardii* pour prévenir la diarrhée associée aux antibiotiques est recommandée.

Tableau 4 Souches probiotiques documentées dans les laits infantiles et formules pour nourrissons

Ordre* Introduction	Genre / Espèce	Souches spécifiques	Utilisation dans les formules infantiles	Indications principales / remarques
1990	<i>Bifidobacterium lactis</i>	Bb12, CNCM I-3446	Très large	Modulation microbiote, prévention infections
2000	<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	GG (LGG)	Formules hypoallergéniques	Tolérance protéines lait de vache, prévention diarrhée
2000	<i>Bifidobacterium breve</i>	M-16V, C50	Formules prématurés/synbiotiques	Tolérance digestive, prévention ECN
2000	<i>Lactobacillus reuteri</i>	DSM 17938	Formules anti-coliques, prématurés	Coliques, tolérance digestive
2010	<i>Bifidobacterium animalis</i>	CNCM I-3446	Formules synbiotiques	Santé digestive, synbiotique
2010	<i>Lactobacillus paracasei</i>	CBA L74	Certaines formules enrichies	Production postbiotiques, soutien immunitaire
2010	<i>Streptococcus thermophilus</i>	ST065, autres	Formules synbiotiques	Synergie avec <i>Bifidobacterium</i>
RARE	<i>Saccharomyces boulardii</i>	CNCM I-745	Rarement dans les laits, surtout en complément	Prévention diarrhée associée aux antibiotiques
RARE	<i>Lactobacillus plantarum</i>	299v autres	Très rarement dans les laits, parfois en complément	Prévention diarrhée associée aux antibiotiques
RARE	<i>Lactobacillus helveticus</i>	R0052 autres	Rarement, en association	Diarrhée infectieuse (en association)

* L'ordre d'introduction est indicatif, basé sur la chronologie des premières publications, autorisations et usages industriels.

Sources : (Lemoine et al., 2023; Schneider & Sant'Anna, 2022), EFSA, Fabricants, Littérature industrielle

On constate que le spectre des souches probiotiques utilisées dans les préparations infantiles est très réduit, limité à quelques souches bifidobactéries et lactobacilles, présentant des bénéfices spécifiques, leurs effets sont souche/dose dépendants. Ce qui indique que les critères de sélection et les recommandations de supplémentation sont soumis à une réglementation stricte.

2. Critères de sélection des souches probiotiques

L'utilisation des probiotiques dans l'alimentation humaine s'appuie sur des lignes directrices et une réglementation internationale stricte (FAO, OMS, EFSA) qui exigent une caractérisation précise des souches, incluant leur *identité*, *innocuité* et *viabilité*. La démonstration de leur *efficacité* sanitaire repose sur des essais cliniques randomisés, bien que cette exigence puisse varier selon les juridictions. Certaines organisations imposent la validation d'allégations santé spécifiques, clairement exprimées (Day et al., 2019). Pour être qualifiées de probiotiques, les souches doivent satisfaire ces critères et faire l'objet d'un dossier scientifique complet (Fig. 5), proche de celui constitué pour les médicaments (Coudeyras & Forestier, 2010).

Fig. 5 Lignes directrices pour l'évaluation des probiotiques destinés à l'usage humain

La sélection rigoureuse des probiotiques repose sur plusieurs critères essentiels regroupés en trois grandes catégories (Tableau 5) : les critères de sécurité, les critères fonctionnels, et les critères technologiques. Ces critères sont encadrés par des recommandations internationales, notamment celles de la FAO/OMS (2002) et validés par des études scientifiques (De Melo Pereira et al., 2018).

2.1. Critères de sécurité

La sécurité est la première exigence pour toute souche probiotique destinée à l'usage humain. Elle inclut plusieurs aspects fondamentaux.

- ✓ **Identification génomique précise** : La souche doit être identifiée au niveau moléculaire, notamment par une analyse génomique complète, afin d'exclure la présence de gènes de virulence ou de facteurs pathogènes.
 - ✓ **Évaluation de la résistance aux antibiotiques** : Les probiotiques doivent être testés pour vérifier l'absence de gènes de résistance transférables. Ce critère est crucial pour éviter tout risque sanitaire lié à la résistance antimicrobienne.
 - ✓ **Tests de toxicité et d'allergénicité** : Des études précliniques sur modèles animaux permettent de détecter d'éventuels effets indésirables, notamment chez les populations vulnérables comme les immunodéprimés.
-

2.2. Critères fonctionnels

Les probiotiques doivent démontrer une efficacité biologique prouvée, notamment leur capacité à survivre dans le tractus gastro-intestinal et à exercer des effets bénéfiques.

- ✓ **Résistance à l'acidité gastrique** : Les souches doivent survivre à un pH très acide ($\leq 2,5$) pendant au moins 90 minutes, simulant le passage dans l'estomac.
- ✓ **Tolérance aux sels biliaires et enzymes digestives** : La capacité à résister à des concentrations de sels biliaires comprises entre 0,3 % et 2 %, ainsi qu'aux enzymes pancréatiques, est indispensable pour atteindre l'intestin en nombre suffisant.
- ✓ **Adhésion aux cellules épithéliales intestinales** : L'adhésion aux cellules intestinales est corrélée à la capacité de colonisation et à la compétition avec les pathogènes.
- ✓ **Activité antimicrobienne** : La production de bactériocines, d'acides organiques (lactique, acétique) ou d'autres composés antimicrobiens permet d'inhiber la croissance de pathogènes intestinaux.

2.3. Critères technologiques

- ✓ **Optimisation des procédés de production** : La lyophilisation, méthode de choix pour la stabilisation, doit préserver $\geq 70\%$ de viabilité. L'ajout de cryoprotecteurs (tréhalose, glycérol) améliore la survie lors de la congélation. Les souches doivent également résister aux contraintes mécaniques (cisaillement dans les bioréacteurs) sans perte de fonctionnalité.
- ✓ **Stabilité lors du stockage** : Les probiotiques en gélules gastro-résistantes conservent une viabilité $> 10^7$ UFC/g pendant 24 mois à 4°C.

Tableau 5 Tableau récapitulatif des critères de sélection de souches probiotiques

Catégorie	Critère	Description
Sécurité	Identification génomique	Identification précise par séquençage 16S rRNA, analyse génomique complète pour exclure gènes de virulence ou facteurs pathogènes.
	Résistance aux antibiotiques	Test de sensibilité, exclusion des souches avec gènes de résistance transférables
	Tests de toxicité et allergénicité	Évaluation préclinique sur modèles animaux pour détecter effets indésirables, notamment chez populations à risque (immunodéprimés).
Fonctionnalité	Résistance à l'acidité gastrique	Survie à $\text{pH} \leq 2,5$ pendant au moins 90 minutes simulant conditions gastriques.
	Tolérance aux sels biliaires	Capacité à survivre en présence de sels biliaires (0,3–2 %) et enzymes pancréatiques.
	Adhésion aux cellules épithéliales	Adhésion aux cellules intestinales pour colonisation et compétition avec pathogènes.
	Activité antimicrobienne	Production de bactériocines, acides organiques inhibant la croissance de pathogènes.
Technologie	Viabilité lors de la production	Résistance aux procédés industriels (lyophilisation, congélation), utilisation de cryoprotecteurs.
	Stabilité au stockage	Maintien d'une viabilité $\geq 10^7$ UFC/g pendant la durée de conservation (souvent 24 mois à 4°C).

3. Défis des allégations santé : La « double mesure » dans la réglementation des probiotiques

Les recommandations de la FAO/OMS (2002) définissent un protocole en quatre phases : criblage in vitro, tests sur modèles animaux, essais cliniques de phase I (sécurité) et phase II (efficacité). Ce cadre (Fig. 6) est devenu la référence pour le développement et la commercialisation des probiotiques. La validation par des essais cliniques randomisés contrôlés est indispensable pour démontrer la sécurité et l'efficacité des probiotiques chez l'humain. Ces études permettent d'appuyer les allégations santé, qui sont strictement encadrées par les autorités telles que la FDA ou la EFSA (FAO/OMS, 2006; Hoffmann, 2013).

Fig. 6 Schéma illustrant les étapes à suivre pour valider une souche probiotique (Fontana et al., 2013)

Selon Dronkers et al. (2018), l'évaluation des allégations santé sur les probiotiques en Europe demeure très restrictive : entre 2005 et 2017, l'EFSA a publié 150 avis sur des demandes d'allégations, où elle rejette 99 % des demandes faute de preuves spécifiques ; la Suisse par contre a validé 7 allégations santé pour des probiotiques, et des pays comme le Japon, le Canada, la Chine ou le Brésil autorisent des allégations variées, sous réserve de preuves scientifiques.

Chapitre 2. Probiotiques et alimentation infantile : sources, bienfaits et défis

Alors que l'UE applique le principe de précaution et de protection proactive du consommateur, exigeant une démonstration de la sécurité et de l'efficacité avant autorisation de mise sur le marché ; les États-Unis privilégient une approche plus libérale, centrée sur la responsabilité individuelle et la liberté du marché (Hoffmann, 2013). Mais, la FDA reste vigilante sur ce sujet, elle a émis récemment une alerte de sécurité concernant l'utilisation de probiotiques chez les prématurés hospitalisés à la suite de cas graves d'infections (FDA, 2024). Aussi des cas d'infections graves associées à des lactobacilles probiotiques, sont bien documentées, souvent chez des patients à risque. Une lecture critique révèle l'absence de normes dans le domaine des tests de sensibilité et la définition relative des seuils pour les différentes espèces de lactobacilles, pourtant reconnus comme sûres par ces autorités (Colautti et al., 2022).

Par ailleurs, il est bien connu que la qualité des produits proclamés probiotiques est très variable. Le risque élevé de confusion entre espèces et sous-espèces, notamment entre *B. longum* subsp. *longum* et *B. longum* subsp. *infantis*, très proches phylogénétiquement et difficiles à distinguer par séquençage du gène 16S rRNA, est bien vérifié dans des produits commercialisés (Lewis et al., 2016). Ce risque peut compromettre la fiabilité des études cliniques.

Enfin, cette situation justifie les restrictions imposées aux produits probiotiques par les autorités internationales et européennes de sécurité alimentaire, et soulignent l'importance d'aligner la réglementation avec l'opinion scientifique. Il est aussi important d'assurer un suivi continu pour détecter d'éventuels effets indésirables ou dérives dans l'utilisation de ces produits. Une régulation claire et transparente renforce la confiance des consommateurs dans la sécurité des probiotiques (Sillery, 2006).

La « double mesure » reflète :

- La coexistence de deux catégories réglementaires distinctes (aliment vs médicament).
- Un équilibre entre faciliter l'accès aux produits et protéger le consommateur.
- Les défis scientifiques et réglementaires spécifiques aux probiotiques.

Conséquences pratiques :

- Les probiotiques avec AMM peuvent être prescrits comme médicaments et revendiquent des indications thérapeutiques précises.
- Les probiotiques en compléments alimentaires sont destinés à la promotion générale de la santé (ex. équilibre de la flore intestinale) sans allégations thérapeutiques autorisées.

Conclusion

L'utilisation des probiotiques dans les préparations infantiles est soutenue par de nombreuses affirmations sanitaires, qui ne sont pas complètement étayées par des preuves scientifiques solides, à cause notamment des variations méthodologiques entre les essais cliniques : grande variabilité des résultats selon les souches, les doses et les populations étudiées.

Les souches bactériennes doivent satisfaire certains critères : *identité, innocuité, viabilité et efficacité*, pour être qualifiée de probiotiques. Les nombreuses souches probiotiques potentielles isolées de sources diverses ne sont pas toujours reconnues comme telles et les demandes d'allégation santé pour les produits probiotiques de la part des industriels alimentaires sont majoritairement rejetées par les autorités internationales de sécurité alimentaire faute de preuves scientifiques de leurs bénéfices sanitaires. Mais en pratique, beaucoup de ces produits sont commercialisés, sans allégation santé validée, car la validation est difficile et coûteuse, mais ils contiennent bien des souches vivantes. Deux statuts juridiques différents selon le produit et l'usage (compléments alimentaires d'une part, médicaments ou dispositifs médicaux d'autre part) qui justifient bien les restrictions imposées à ces produits alimentaires en matière d'allégation santé.

Les probiotiques dans les préparations infantiles visent la modulation du microbiote intestinal, pour soutenir le développement du système immunitaire, prévenir les troubles digestifs tels que les coliques ou la diarrhée, et protéger l'enfant contre certaines infections et inflammations intestinales. Via des mécanismes physiologiques complexes qui ne sont pas encore bien expliqués, pouvant conduire à des risques graves comme une perturbation du microbiote en faveur des pathogènes, l'altération de la barrière intestinale ou la survenue d'infections.

Enfin, les données cliniques sur les probiotiques en pédiatrie sont prometteuses mais pas toujours concluantes ; l'intégration optimale et systématique des probiotiques dans l'alimentation infantile soulève encore bien des défis, depuis le choix des souches et des dosages jusqu'à la sécurité et à l'efficacité clinique étayée par des preuves solides. Elle doit être envisagée avec prudence et dans un cadre médical approprié, en tenant compte des recommandations actuelles, surtout en ce qui concerne les allégations santé.

Références Bibliographiques

- Abouelela, M. E., & Helmy, Y. A. (2024). Next-Generation Probiotics as Novel Therapeutics for Improving Human Health : Current Trends and Future Perspectives. *Microorganisms*, 12(3), Article 3. <https://doi.org/10.3390/microorganisms12030430>
- Bäckhed, F., Roswall, J., Peng, Y., Feng, Q., Jia, H., Kovatcheva-Datchary, P., Li, Y., Xia, Y., Xie, H., Zhong, H., Khan, M. T., Zhang, J., Li, J., Xiao, L., Al-Aama, J., Zhang, D., Lee, Y. S., Kotowska, D., Colding, C., ... Wang, J. (2015). Dynamics and Stabilization of the Human Gut Microbiome during the First Year of Life. *Cell Host & Microbe*, 17(5), 690-703. <https://doi.org/10.1016/j.chom.2015.04.004>
- Ballard, O., & Morrow, A. L. (2013). Human Milk Composition : Nutrients and Bioactive Factors. *Pediatric clinics of North America*, 60(1), 49-74. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2012.10.002>
- Bergmann, H., Rodríguez, J. M., Salminen, S., & Szajewska, H. (2014). Probiotics in human milk and probiotic supplementation in infant nutrition : A workshop report. *The British Journal of Nutrition*, 112(7), 1119-1128. <https://doi.org/10.1017/S0007114514001949>
- Bode, L. (2012). Human milk oligosaccharides : Every baby needs a sugar mama. *Glycobiology*, 22(9), 1147-1162. <https://doi.org/10.1093/glycob/cws074>
- Boehm, G., Stahl, B., Jelinek, J., Knol, J., Miniello, V., & Moro, G. E. (2005). Prebiotic carbohydrates in human milk and formulas. *Acta Paediatrica*, 94(s449), 18-21. <https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2005.tb02149.x>
- Campeotto, F., Waligora-Dupriet, A.-J., Doucet-Populaire, F., Kalach, N., Dupont, C., & Butel, M.-J. (2007). Mise en place de la flore intestinale du nouveau-né. *Gastroentérologie Clinique et Biologique*, 31(5), 533-542. [https://doi.org/10.1016/S0399-8320\(07\)89424-3](https://doi.org/10.1016/S0399-8320(07)89424-3)
- Colautti, A., Arnoldi, M., Comi, G., & Iacumin, L. (2022). Antibiotic resistance and virulence factors in lactobacilli : Something to carefully consider. *Food Microbiology*, 103, 103934. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2021.103934>
- Collado, M. C., Rautava, S., Aakko, J., Isolauri, E., & Salminen, S. (2016). Human gut colonisation may be initiated in utero by distinct microbial communities in the placenta and amniotic fluid. *Scientific Reports*, 6, 23129. <https://doi.org/10.1038/srep23129>
- Cong, X., Xu, W., Romisher, R., Poveda, S., Forte, S., Starkweather, A., & Henderson, W. A. (2016). Gut Microbiome and Infant Health : Brain-Gut-Microbiota Axis and Host Genetic Factors. *The Yale Journal of Biology and Medicine*, 89(3), 299-308.
- Coudeyras, S., & Forestier, C. (2010). Microbiote et probiotiques : Impact en santé humaine. *Canadian Journal of Microbiology*, 56(8), 611-650. <https://doi.org/10.1139/W10-052>
- Cukrowska, B., Bierła, J. B., Zakrzewska, M., Klukowski, M., & Maciorkowska, E. (2020). The Relationship between the Infant Gut Microbiota and Allergy. The Role of *Bifidobacterium breve* and Prebiotic Oligosaccharides in the Activation of Anti-Allergic Mechanisms in Early Life. *Nutrients*, 12(4), 946. <https://doi.org/10.3390/nu12040946>
- D'Alessandro, M., Parolin, C., Patrignani, S., Sottile, G., Antonazzo, P., Vitali, B., Lanciotti, R., & Patrignani, F. (2022). Human Breast Milk : A Source of Potential Probiotic Candidates. *Microorganisms*, 10(7), 1279. <https://doi.org/10.3390/microorganisms10071279>
- Day, R. L., Harper, Ashton J, Woods, Rachel M, Davies, Owen G, & Heaney, L. M. (2019). Probiotics : Current Landscape and Future Horizons. *Future Science OA*, 5(4), FSO391. <https://doi.org/10.4155/fsoa-2019-0004>
- De Melo Pereira, G. V., De Oliveira Coelho, B., Magalhães Júnior, A. I., Thomaz-Soccol, V., & Soccol, C. R. (2018). How to select a probiotic? A review and update of methods and criteria. *Biotechnology Advances*, 36(8), 2060-2076. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003>

- Dominguez-Bello, M. G., Costello, E. K., Contreras, M., Magris, M., Hidalgo, G., Fierer, N., & Knight, R. (2010). Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *107*(26), 11971-11975. <https://doi.org/10.1073/pnas.1002601107>
- Dronkers, T. M. G., Krist, L., Van Overveld, F. J., & Rijkers, G. T. (2018). The ascent of the blessed : Regulatory issues on health effects and health claims for probiotics in Europe and the rest of the world. *Beneficial Microbes*, *9*(5), 717-724. <https://doi.org/10.3920/BM2017.0196>
- Dubernat, L., Marousez, L., Desseyn, J.-L., Gouyer, V., Hermann, E., Gottrand, F., Ley, D., & Lesage, J. (2023). Les oligosaccharides du lait maternel : Des rôles majeurs pour le développement de l'enfant et sa santé future. *médecine/sciences*, *39*(11), Article 11. <https://doi.org/10.1051/medsci/2023164>
- FAO/OMS. (2006). *Probiotics in food : Health and nutritional properties and guidelines for evaluation* (World Health Organization, Éd.). Food and Agriculture Organization of the United Nations : World Health Organization.
- FDA. (2024). *FDA Raises Concerns About Probiotic Products Sold for Use in Hospitalized Preterm Infants*. FDA; FDA. <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-raises-concerns-about-probiotic-products-sold-use-hospitalized-preterm-infants>
- Fehr, K., Moossavi, S., Sbihi, H., Boutin, R. C. T., Bode, L., Robertson, B., Yonemitsu, C., Field, C. J., Becker, A. B., Mandhane, P. J., Sears, M. R., Khafipour, E., Moraes, T. J., Subbarao, P., Finlay, B. B., Turvey, S. E., & Azad, M. B. (2020). Breastmilk Feeding Practices Are Associated with the Co-Occurrence of Bacteria in Mothers' Milk and the Infant Gut : The CHILD Cohort Study. *Cell Host & Microbe*, *28*(2), 285-297.e4. <https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.06.009>
- Fontana, L., Bermudez-Brito, M., Plaza-Diaz, J., Muñoz-Quezada, S., & Gil, A. (2013). Sources, isolation, characterisation and evaluation of probiotics. *British Journal of Nutrition*, *109*(S2), S35-S50. <https://doi.org/10.1017/S0007114512004011>
- Furusawa, Y., Obata, Y., Fukuda, S., Endo, T. A., Nakato, G., Takahashi, D., Nakanishi, Y., Uetake, C., Kato, K., Kato, T., Takahashi, M., Fukuda, N. N., Murakami, S., Miyauchi, E., Hino, S., Atarashi, K., Onawa, S., Fujimura, Y., Lockett, T., ... Ohno, H. (2013). Commensal microbe-derived butyrate induces the differentiation of colonic regulatory T cells. *Nature*, *504*(7480), 446-450. <https://doi.org/10.1038/nature12721>
- Garrido, D., Ruiz-Moyano, S., Kirmiz, N., Davis, J. C., Totten, S. M., Lemay, D. G., Ugalde, J. A., German, J. B., Lebrilla, C. B., & Mills, D. A. (2016). A novel gene cluster allows preferential utilization of fucosylated milk oligosaccharides in *Bifidobacterium longum* subsp. *Longum* SC596. *Scientific Reports*, *6*(1), 35045. <https://doi.org/10.1038/srep35045>
- Gibson, G. R., Hutkins, R., Sanders, M. E., Prescott, S. L., Reimer, R. A., Salminen, S. J., Scott, K., Stanton, C., Swanson, K. S., Cani, P. D., Verbeke, K., & Reid, G. (2017). Expert consensus document : The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of prebiotics. *Nature Reviews. Gastroenterology & Hepatology*, *14*(8), 491-502. <https://doi.org/10.1038/nrgastro.2017.75>
- Gibson, M. K., Crofts, T. S., & Dantas, G. (2015). Antibiotics and the developing infant gut microbiota and resistome. *Current Opinion in Microbiology*, *27*, 51-56. <https://doi.org/10.1016/j.mib.2015.07.007>

- Goehring, K. C., Marriage, B. J., Oliver, J. S., Wilder, J. A., Barrett, E. G., & Buck, R. H. (2016). Similar to Those Who Are Breastfed, Infants Fed a Formula Containing 2'-Fucosyllactose Have Lower Inflammatory Cytokines in a Randomized Controlled Trial. *The Journal of Nutrition*, *146*(12), 2559-2566. <https://doi.org/10.3945/jn.116.236919>
- Gordon, S. (2008). Elie Metchnikoff : Father of natural immunity. *European Journal of Immunology*, *38*(12), 3257-3264. <https://doi.org/10.1002/eji.200838855>
- Guarner, F., Sanders, M. E., Szajewska, H., Cohen, H., Eliakim, R., Herrera-deGuise, C., Karakan, T., Merenstein, D., Piscocya, A., Ramakrishna, B., Salminen, S., & Melberg, J. (2024). World Gastroenterology Organisation Global Guidelines : Probiotics and Prebiotics. *Journal of Clinical Gastroenterology*, *58*(6), 533-553. <https://doi.org/10.1097/MCG.0000000000002002>
- Hamosh, M. (2001). Bioactive factors in human milk. *Pediatric Clinics of North America*, *48*(1), 69-86. [https://doi.org/10.1016/s0031-3955\(05\)70286-8](https://doi.org/10.1016/s0031-3955(05)70286-8)
- Hill, C., Guarner, F., Reid, G., Gibson, G. R., Merenstein, D. J., Pot, B., Morelli, L., Canani, R. B., Flint, H. J., Salminen, S., Calder, P. C., & Sanders, M. E. (2014). The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, *11*(8), 506-514. <https://doi.org/10.1038/nrgastro.2014.66>
- Hiraku, A., Nakata, S., Murata, M., Xu, C., Mutoh, N., Arai, S., Odamaki, T., Iwabuchi, N., Tanaka, M., Tsuno, T., & Nakamura, M. (2023). Early Probiotic Supplementation of Healthy Term Infants with *Bifidobacterium longum* subsp. *infantis* M-63 Is Safe and Leads to the Development of *Bifidobacterium*-Predominant Gut Microbiota : A Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. *Nutrients*, *15*(6), 1402. <https://doi.org/10.3390/nu15061402>
- Hoffmann, D. E. (2013). Health claim regulation of probiotics in the USA and the EU : Is there a middle way? *Beneficial Microbes*, *4*(1), 109-115. <https://doi.org/10.3920/BM2012.0033>
- Jeurink, P. V., van Bergenhenegouwen, J., Jiménez, E., Knippels, L. M. J., Fernández, L., Garssen, J., Knol, J., Rodríguez, J. M., & Martín, R. (2013). Human milk : A source of more life than we imagine. *Beneficial Microbes*, *4*(1), 17-30. <https://doi.org/10.3920/BM2012.0040>
- Joint FAO WHO Working Group on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food (Éd.). (2006). *Probiotics in food : Health and nutritional properties and guidelines for evaluation ; report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria, Córdoba, Argentina, 1 - 4 October 2001 ; report of a Joint FAO/WHO Working Group on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food, London, Ontario, Canada, 30 April - 1 May 2002*. Expert Consultation on Evaluation of Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria, Rome. Food and Agriculture Organization of the United Nations [u.a].
- Jost, T., Lacroix, C., Braegger, C. P., Rochat, F., & Chassard, C. (2014). Vertical mother–neonate transfer of maternal gut bacteria via breastfeeding. *Environmental Microbiology*, *16*(9), 2891-2904. <https://doi.org/10.1111/1462-2920.12238>
- Koenig, J. E., Spor, A., Scalfone, N., Fricker, A. D., Stombaugh, J., Knight, R., Angenent, L. T., & Ley, R. E. (2011). Succession of microbial consortia in the developing infant gut microbiome. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *108*(supplement_1), 4578-4585. <https://doi.org/10.1073/pnas.1000081107>
- Kollath, W. (1953). [Nutrition and the tooth system; general review with special reference to vitamins]. *Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift*, *8*(11), Suppl 7-16.

- Kunz, C., Rudloff, S., Baier, W., Klein, N., & Strobel, S. (2000). Oligosaccharides in Human Milk : Structural, Functional, and Metabolic Aspects. *Annual Review of Nutrition*, 20(1), 699-722. <https://doi.org/10.1146/annurev.nutr.20.1.699>
- Lalowski, P., & Zielińska, D. (2024). The Most Promising Next-Generation Probiotic Candidates—Impact on Human Health and Potential Application in Food Technology. *Fermentation*, 10(9), Article 9. <https://doi.org/10.3390/fermentation10090444>
- Lara-Villoslada, F., Olivares, M., Sierra, S., Miguel Rodríguez, J., Boza, J., & Xaus, J. (2007). Beneficial effects of probiotic bacteria isolated from breast milk. *British Journal of Nutrition*, 98(S1), S96-S100. <https://doi.org/10.1017/S0007114507832910>
- Lemoine, A., Tounian, P., Adel-Patient, K., & Thomas, M. (2023). Pre-, pro-, syn-, and Postbiotics in Infant Formulas : What Are the Immune Benefits for Infants? *Nutrients*, 15(5), Article 5. <https://doi.org/10.3390/nu15051231>
- Lewis, Z. T., Shani, G., Masarweh, C. F., Popovic, M., Frese, S. A., Sela, D. A., Underwood, M. A., & Mills, D. A. (2016). Validating bifidobacterial species and subspecies identity in commercial probiotic products. *Pediatric Research*, 79(3), 445-452. <https://doi.org/10.1038/pr.2015.244>
- Lönnerdal, B. (2003). Nutritional and physiologic significance of human milk proteins. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 77(6), 1537S-1543S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/77.6.1537S>
- Łubiech, K., & Twarużek, M. (2020). Lactobacillus Bacteria in Breast Milk. *Nutrients*, 12(12), 3783. <https://doi.org/10.3390/nu12123783>
- Mackowiak, P. A. (2013). Recycling Metchnikoff : Probiotics, the Intestinal Microbiome and the Quest for Long Life. *Frontiers in Public Health*, 1, 52. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2013.00052>
- Maldonado, J., Cañabate, F., Sempere, L., Vela, F., Sánchez, A. R., Narbona, E., López-Huertas, E., Geerlings, A., Valero, A. D., Olivares, M., & Lara-Villoslada, F. (2012). Human milk probiotic Lactobacillus fermentum CECT5716 reduces the incidence of gastrointestinal and upper respiratory tract infections in infants. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, 54(1), 55-61. <https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e3182333f18>
- Manan, M. A. (2025). Progress in Probiotic Science : Prospects of Functional Probiotic-Based Foods and Beverages. *International Journal of Food Science*, 2025, 5567567. <https://doi.org/10.1155/ijfo/5567567>
- Martín, R., Langa, S., Reviriego, C., Jiménez, E., Marín, M. L., Xaus, J., Fernández, L., & Rodríguez, J. M. (2003). Human milk is a source of lactic acid bacteria for the infant gut. *The Journal of Pediatrics*, 143(6), 754-758. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2003.09.028>
- Milani, C., Duranti, S., Bottacini, F., Casey, E., Turrone, F., Mahony, J., Belzer, C., Delgado Palacio, S., Arboleya Montes, S., Mancabelli, L., Lugli, G. A., Rodriguez, J. M., Bode, L., de Vos, W., Gueimonde, M., Margolles, A., van Sinderen, D., & Ventura, M. (2017). The First Microbial Colonizers of the Human Gut : Composition, Activities, and Health Implications of the Infant Gut Microbiota. *Microbiology and Molecular Biology Reviews : MMBR*, 81(4), e00036-17. <https://doi.org/10.1128/MMBR.00036-17>
- Moro, G., Minoli, I., Mosca, M., Fanaro, S., Jelinek, J., Stahl, B., & Boehm, G. (2002). Dosage-related bifidogenic effects of galacto- and fructooligosaccharides in formula-fed term infants. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, 34(3), 291-295. <https://doi.org/10.1097/00005176-200203000-00014>
- O'Brien, C. E., Meier, A. K., Cernioglo, K., Mitchell, R. D., Casaburi, G., Frese, S. A., Henrick, B. M., Underwood, M. A., & Smilowitz, J. T. (2022). Early probiotic supplementation with *B. infantis* in breastfed infants leads to persistent colonization at 1 year. *Pediatric Research*, 91(3), 627-636. <https://doi.org/10.1038/s41390-020-01350-0>

- Paitraud, D. (2012). *NOVALAC CAESAR et NOVALAC RIZ, extension de la gamme des laits en poudre NOVALAC*. VIDAL. <https://www.vidal.fr/actualites/2373-novalac-caesar-et-novalac-riz-extension-de-la-gamme-des-laits-en-poudre-novalac.html>
- Penders, J., Thijs, C., Vink, C., Stelma, F. F., Snijders, B., Kummeling, I., van den Brandt, P. A., & Stobberingh, E. E. (2006). Factors Influencing the Composition of the Intestinal Microbiota in Early Infancy. *Pediatrics*, *118*(2), 511-521. <https://doi.org/10.1542/peds.2005-2824>
- Perplexity AI. (2025). *Perplexity AI – outil d’intelligence artificielle pour la compilation de données*. <https://perplexity.ai>
- Plaza-Díaz, J., Fontana, L., & Gil, A. (2018). Human Milk Oligosaccharides and Immune System Development. *Nutrients*, *10*(8), Article 8. <https://doi.org/10.3390/nu10081038>
- Ponamale, M. (2019). *Les prébiotiques dans l’alimentation infantile* [Université de Lille]. <https://pepite.univ-lille.fr/ori-oai-search/notice/view/univ-lille-11539>
- Ray, C., Kerketta, J. A., Rao, S., Patel, S., Dutt, S., Arora, K., Pournami, F., & Bhushan, P. (2019). Human Milk Oligosaccharides : The Journey Ahead. *International Journal of Pediatrics*, *2019*(1), 2390240. <https://doi.org/10.1155/2019/2390240>
- Scanzi, J. (2025). Microbiote bébé-enfant : Un monde à découvrir. *Blog du Laboratoire Lescuyer*. <https://www.laboratoire-lescuier.com/blog/microbiote-bebe-enfant-monde-a-decouvrir>
- Schneider, R., & Sant’Anna, A. (2022). L’utilisation des probiotiques dans la population pédiatrique. *Paediatrics & Child Health*, *27*(8), 492-502. <https://doi.org/10.1093/pch/pxac086>
- Sela, D. A., Chapman, J., Adeuya, A., Kim, J. H., Chen, F., Whitehead, T. R., Lapidus, A., Rokhsar, D. S., Lebrilla, C. B., German, J. B., Price, N. P., Richardson, P. M., & Mills, D. A. (2008). The genome sequence of *Bifidobacterium longum* subsp. *Infantis* reveals adaptations for milk utilization within the infant microbiome. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *105*(48), 18964-18969. <https://doi.org/10.1073/pnas.0809584105>
- Sela, D. A., & Mills, D. A. (2010). Nursing our microbiota : Molecular linkages between bifidobacteria and milk oligosaccharides. *Trends in Microbiology*, *18*(7), 298-307. <https://doi.org/10.1016/j.tim.2010.03.008>
- Shao, Y., Forster, S. C., Tsaliki, E., Vervier, K., Strang, A., Simpson, N., Kumar, N., Stares, M. D., Rodger, A., Brocklehurst, P., Field, N., & Lawley, T. D. (2019). Stunted microbiota and opportunistic pathogen colonization in caesarean-section birth. *Nature*, *574*(7776), 117-121. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1560-1>
- Silley, P. (2006). Do bacteria need to be regulated? *Journal of Applied Microbiology*, *101*(3), 607-615. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2006.02849.x>
- Sinkiewicz, G., & Ljunggren, L. (2008). Occurrence of *Lactobacillus reuteri* in human breast milk. *Microbial Ecology in Health and Disease*, *20*(3), 122-126. <https://doi.org/10.1080/08910600802341007>
- Suárez-Martínez, C., Santaella-Pascual, M., Yagüe-Guirao, G., & Martínez-Graciá, C. (2023). Infant gut microbiota colonization : Influence of prenatal and postnatal factors, focusing on diet. *Frontiers in Microbiology*, *14*, 1236254. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1236254>
- Sung, V., D’Amico, F., Cabana, M. D., Chau, K., Koren, G., Savino, F., Szajewska, H., Deshpande, G., Dupont, C., Indrio, F., Mentula, S., Partty, A., & Tancredi, D. (2018). *Lactobacillus reuteri* to Treat Infant Colic : A Meta-analysis. *Pediatrics*, *141*(1), e20171811. <https://doi.org/10.1542/peds.2017-1811>

- Taipale, T. J., Pienihäkkinen, K., Isolauri, E., Jokela, J. T., & Söderling, E. M. (2016). Bifidobacterium animalis subsp. Lactis BB-12 in reducing the risk of infections in early childhood. *Pediatric Research*, 79(1-1), 65-69. <https://doi.org/10.1038/pr.2015.174>
- Tissier, H. (1907). Traitement des infections intestinales par la méthode de transformation de la flore bactérienne de l'intestin. *Bulletin de l'Institut Pasteur*, 4, 123-140.
- Triantis, V., Bode, L., & van Neerven, R. J. J. (2018). Immunological Effects of Human Milk Oligosaccharides. *Frontiers in Pediatrics*, 6, 190. <https://doi.org/10.3389/fped.2018.00190>
- Underwood, M. A., German, J. B., Lebrilla, C. B., & Mills, D. A. (2015). Bifidobacterium longum subspecies infantis : Champion colonizer of the infant gut. *Pediatric Research*, 77(1-2), 229-235. <https://doi.org/10.1038/pr.2014.156>
- WHO. (2009). *Infant and Young Child Feeding : Model Chapter for Textbooks for Medical Students and Allied Health Professionals*. World Health Organization. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK148965/>
- Zivkovic, A. M., German, J. B., Lebrilla, C. B., & Mills, D. A. (2011). Human milk glycobiome and its impact on the infant gastrointestinal microbiota. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(supplement_1), 4653-4658. <https://doi.org/10.1073/pnas.1000083107>
- Zommiti, M., Feuilloley, M. G. J., & Connil, N. (2020). Update of Probiotics in Human World : A Nonstop Source of Benefactions till the End of Time. *Microorganisms*, 8(12), 1907. <https://doi.org/10.3390/microorganisms8121907>